

Teman Sekelas, Tukang Racun: Sebuah Refleksi tentang Keputusan Hidup dan Konsekuensinya

Judul : Teman Sekelas, Tukang Racun

Penulis: Adza Naila Qotrun Nada (Naila Wijaya)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5932-5645>

ISNI : <https://isni.org/isni/0000000527372485>

Tahun Publikasi: 2025

DOI : [Akan diisi setelah diupload ke Zenodo]

Pagi itu, angin berhembus biasa saja. Tak ada yang aneh di SMA Cileles, kecuali satu bangku kosong yang mendadak jadi sorotan. Bangku milik Faris.

“Eh, Faris kenapa nggak masuk?” bisik Dita ke Nada, temannya sebangku.

“Katanya kecelakaan motor,” jawab Nada pelan, matanya mengerling ke arah meja kosong itu.

Namun, kabar kecelakaan itu bukan sekadar soal luka lecet. Siang harinya, grup WhatsApp alumni kelas X ramai dengan percakapan panik, Faris dibawa polisi. Saat jatuh, tasnya tumpah, dan isinya bukan barang biasa. Tramadol dan eximer, obat-obatan yang sering disebut-sebut di media sosial karena efek halusinasinya, ternyata menjadi penyebab utama penangkapan Faris.

Faris, si cowok pendiam yang suka senyum dan sering jadi tempat curhat teman-temannya. Yang katanya bercita-cita kuliah kedokteran. Yang sering membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan memberi contekan saat ujian. Ternyata, di balik semua itu... dia pencedar.

“Aku nggak percaya,” gumam Raka, sahabatnya sejak kelas X, sambil menunduk dalam diam. “Dia tuh baik banget.”

Namun, kebaikan yang tak disaring, bisa dipakai alasan untuk melakukan hal yang salah.

Seminggu sebelum kejadian, Faris sempat mengungkapkan isi hatinya kepada Raka saat mereka duduk di warung kopi dekat sekolah.

“Gue capek, Ka. Bokap nganggur, nyokap kerja di warung. Adik gue tiga. Uang jajan gue cuma cukup buat bensin.”

“Terus?” tanya Raka, cemas melihat ekspresi muram sahabatnya.

“Lo nggak bakal ngerti. Tapi gue cuma mau bantu keluarga. Kalau ada cara yang cepat, walau salah... kenapa nggak?”

Raka hanya terdiam saat itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa “cara cepat” yang dimaksud Faris adalah menjual obat-obatan terlarang. Faris membeli tramadol dan eximer di Jakarta, membawanya pulang dalam ransel, dan menjualnya kepada teman-teman sekelas dengan harga murah. Baginya, ini adalah solusi instan untuk membantu keluarganya yang tengah kesulitan.

Namun, apa yang ia anggap sebagai jalan pintas ternyata membawanya ke jurang yang lebih dalam.

Hari itu, Faris mengendarai motornya dengan terburu-buru. Di tasnya, ada ribuan butir obat yang harus ia kirim ke beberapa pembeli. Namun, di tikungan tajam Jalan Raya Cileles, motornya oleng. Tubuhnya terjatuh, dan tasnya terbuka. Obat-obatan tersebar di aspal basah, menyisakan jejak yang sulit dihapus.

Warga yang melihat langsung melaporkan insiden itu kepada polisi. Saat petugas datang, mereka menemukan identitas Faris dan ribuan butir obat terlarang di lokasi. Tanpa ampun, Faris dibawa ke kantor polisi. Keluarganya pun akhirnya mengetahui apa yang selama ini dilakukan oleh anak sulung mereka.

Kini, bangku Faris tetap kosong. Tak ada lagi suara pelan yang suka memberi contekan saat ujian. Tak ada lagi senyum ramahnya yang selalu membuat teman-temannya merasa nyaman. Yang tersisa hanyalah bisik-bisik ketakutan dan ketidakpercayaan.

“Gue nggak nyangka dia bisa kayak gitu,” kata Dita pelan saat jam istirahat.

“Mungkin dia terdesak,” balas Nada, mencoba memahami.

Namun, Raka hanya diam. Di tangannya, ia menggenggam flyer kecil bergambar wajah Faris yang sempat viral di berita. Matanya tertuju pada papan pengumuman, di mana poster besar dari OSIS bertuliskan,

“Katakan Tidak Pada Obat Terlarang. Jangan Jadi Pahlawan Keluarga dengan Cara Jahat.”

Ia menghela napas panjang. “Gue doain lo sadar, Ris. Tapi gue juga harus bilang, Lo salah.”

Dalam hukum Indonesia, pengedaran obat-obatan terlarang seperti tramadol dan eximer termasuk dalam kategori tindak pidana narkoba dan psikotropika. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan narkoba dapat dikenai hukuman penjara maksimal 20 tahun, bahkan hukuman mati jika terbukti menyebabkan kematian.

Untuk pelaku di bawah umur, proses hukum dilakukan dengan pendekatan Peradilan Anak sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang lebih mengutamakan diversifikasi (penyelesaian di luar pengadilan) dan pembinaan dibanding pemidanaan.

Namun, bagi Faris, nama dan reputasinya sudah tercoreng. Teman-temannya mulai menjaga jarak, dan keluarganya harus menanggung malu atas tindakannya. Semua ini menjadi pelajaran berharga bahwa keputusan impulsif bisa membawa konsekuensi yang tak terbayangkan.

Tamat

Jawa Barat, 13 August 2025